

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Computers and Commonsense
Hunt & Shelley
Uitgeverij Prentice Hall International Inc. te Londen
Prijs £ 2,50
- Basiskennis proceduregerichte talen (Leerboeken In-
formatica)
Ir. J. J. van Amstel
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-
- Algol 60 (Leerboeken Informatica)
Ir. J. J. van Amstel
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,50
- Middeling (Fed's Fiscale Brochures)
Drs. J. C. J. van Merrienboer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 15,50
- Automatisering en belastingheffing (Geschrift no.
139 van de Vereniging voor Belastingwetenschap)
Prof. Drs. G. G. M. Bak en A. A. Thie
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,50
- Vijftig jaar belastingwetenschap in Nederland (Ge-
schrift no. 140 van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap)
Voordracht door Prof. Mr. H. Schuttevaer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 10,-
- Bedrijfseconomisch denken (Serie: Bouwstenen
voor het bedrijfsbeheer)
B. Boomsma
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 50,-
- Het PTT-bedrijf; denkbeelden, methoden en onder-
zoekingen
Deel XX nr. 1 blz. 1-64, oktober 1975
- Fiscaal Memo (januari 1976)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 10,50
- Winststijging door kostenbesparing, deel IV Kosten
beheersing bij bestuur en ontwikkeling
M. Radke
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 26,-
- Winststijging door kostenbesparing, deel V Kosten
beheersing bij reclame en distributie
M. Radke
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 26,-
- Ondernemingsdoelstellingen bij nader inzien
Dr. H. J. Bethé
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 37,50
- Ondernemingsfinanciering
Dr. H. C. Wytzes
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 67,50
- Economie, een kritisch handboek
Prof. Dr. M. A. G. van Meerhaeghe
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 60,-
- Recht en wet (rede uitgesproken bij het aanvaarden
van het ambt van gewoon hoogleraar in het belas-
tingrecht aan de Universiteit van Amsterdam)
Dr. D. Brüll
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 8,-
- Nivra geschriften: Onderzoek jaarverslagen 1973
(nummer 14 - oktober 1975)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 8,50
- Jaarboek 1975-1976 van de Nederlandse Federatie
van Belastingconsulenten
Uitgave van de Nederlandse Federatie van Belas-
tingconsulenten te Den Haag
Prijs f 25,-
- De Structuurwet, arbeidsrechtelijk beschouwd
(Bedrijfskundige signalen)
Antoine Jacobs
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 15,-
- Methoden van marktonderzoek (Serie Bedrijfskun-
de)
Drs. P. S. Zwart
Uitgeverij Elsevier te Amsterdam
Prijs f 34,50
- Pensioen in de winstfeer (Fed's Fiscale Brochures)
Drs. L. G. M. Stevens
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 27,50

Organisatiwetenschap en praktijk
Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. T. J. Bezemer
i.g.v. zijn zeventigste verjaardag
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 70,-

Inleiding bedrijfsrecht
Mr. C. A. Boukema en Mr. J. C. J. Wouters
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,50

Briefing. Hoe vertel ik het mijn reclamebureau?
Drs. F. F. O. Holzhauser
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 27,50

Organisatie en bedrijfsleiding (3e druk)
Prof. Dr. H. J. van der Schroeff
Uitgeverij Kosmos B.V. te Amsterdam
Prijs f 27,50

Nederlands handels- en faillissementsrecht
I. Inleiding en ondernemingsrecht
Mr. T. J. Dorhout Mees
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 42,50

Inflatoire belastingheffing
Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt
van buitengewoon hoogleraar in het belastingrecht
aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg
Prof. Dr. A. M. Meeles
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 8,-

Voorcalculatietafels voor de kostprijsuur van ver-
zorgingstehuizen voor bejaarden volgens de „dyna-
mische berekening van baten en lasten” met rente
op de gekweekte reserve
Drs. T. K. Hübner en Drs. D. Treep
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting te Amster-
dam

Tafels voor de voorcalculatie van de kostprijsuur
volgens de methode „dynamische berekening van
baten en lasten” met rente op de opgebouwde reser-
ves
Drs. T. K. Hübner en Drs. D. Treep
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting te Amster-
dam
Prijs f 15,-

Wirtschaftlichkeit 1975
Bericht über die XXVIII Oesterreichische Betriebs-
wirtschaftliche Woche vom 20. bis 24. Oktober 1975
Kammer der Wirtschaftstreuhänder/Oesterreichi-
sches Zentrum für Wirtschaftlichkeit und Produkti-
vität